

Revista Electrónica Primada Salud

Esp. Yuroska González Pérez

yuroskag@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>

Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.

MsC. Yilena Maité Liy Rodríguez

yilena@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7554-5019>

Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.

MsC. Danny Liset Fernández Batista

danny@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>

Filial de Enfermería -Holguín, Cuba.

Cómo citar este texto:

González Pérez, Y., Liy Rodríguez, Y. M., Fernández Batista, D. L. (2024) Guía didáctica para el trabajo independiente del tema grupos sanguíneos en Licenciatura en enfermería. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 132-147.

Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555107>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL TRABAJO INDEPENDIENTE DEL TEMA GRUPOS SANGUÍNEOS EN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Yuroska González Pérez

Dra. En Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de primer grado en Medicina General Integral y Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-1195-6775>
yuroskag@gmail.com

MsC. Yilena Maité Liy Rodríguez

Dra. En Medicina .Profesora Auxiliar. Especialista de segundo grado en Medicina General Integral y primer grado en Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas -Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-7554-5019>
yilena@gmail.com

MsC. Danny Liset Fernández Batista

Lic. En Enfermería. Profesora Asistente. Especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica. Máster en Educación Médica. Filial de Enfermería -Holguín, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>
danny@gmail.com

...

Correspondencia: yuroskag@gmail.com

RESUMEN

Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez mayor significación y funcionalidad; son un recurso útil que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia, al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico de la educación médica, con un enfoque mixto, cuyo objeto de estudio fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en enfermería en el contexto de la forma organizativa de la enseñanza, con el objetivo de diseñar una guía para la orientación del trabajo independiente del tema grupos sanguíneos en la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal , del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería , en el curso 2023. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, se aplicó cuestionarios a 4 profesores y a 50 estudiantes que recibieron la asignatura. Se plantearon los aspectos teóricos y metodológicos que sustentan el tema guías. Se diseñó la guía didáctica a partir del análisis de los contenidos y los objetivos a alcanzar por los estudiantes y los resultados en el orden de aceptación, motivación y eficiencia docente siendo positivo en los estudiantes. Los profesores y estudiantes expresaron la necesidad de las guías didácticas para la orientación del trabajo independiente. La guía propuesta fue un recurso útil al brindar orientación metodológica al estudiante para el desarrollo del trabajo independiente y facilitó la función orientadora del profesor en el proceso enseñanza aprendizaje.

Palabras clave: Proceso enseñanza aprendizaje, trabajo independiente, guía didáctica.

TEACHING GUIDE FOR INDEPENDENT WORK ON THE BLOOD GROUPS TOPIC IN THE NURSING DEGREE

Abstract

Teaching guides in higher education are becoming increasingly important and functional; they are a useful resource that optimizes the development of the teaching-learning process due to their relevance, allowing the student's cognitive autonomy and independence. A research was carried out based on a technological development project in medical education, with a mixed approach, whose object of study was the teaching-learning process in the Bachelor's degree in Nursing in the context of the organizational form of teaching, with the aim of designing a guide for the orientation of independent work on the subject of blood groups in the subject Reproductive, Circulatory, Respiratory and Renal System, of the second year of the Bachelor's degree in Nursing, in the 2023 course. Theoretical and empirical methods were used, questionnaires were applied to 4 teachers and 50 students who received the subject. The theoretical and methodological aspects that support the topic of guides were raised. The teaching guide was designed based on the analysis of the contents and the objectives to be achieved by the students and the results in the order of acceptance, motivation and teaching efficiency being positive in the students. The teachers and students expressed the need for teaching guides for the orientation of independent work. The proposed guide was a useful resource in providing methodological guidance to the student for the development of independent work and facilitated the guiding role of the teacher in the teaching-learning process.

Keywords: Teaching learning process, independent work, teaching guide.

GUIA DE ENSINO PARA TRABALHO INDEPENDENTE SOBRE O TEMA DE GRUPOS SANGUÍNEOS NO CURSO DE ENFERMAGEM

Resumo

Os guias de ensino no ensino superior estão se tornando cada vez mais importantes e funcionais; São um recurso útil que otimiza o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem devido à sua relevância, permitindo a autonomia cognitiva e a independência do aluno. Foi realizada uma pesquisa a partir de um projeto de desenvolvimento tecnológico para o ensino médico, com abordagem mista, cujo objeto de estudo foi o processo de ensino-aprendizagem no curso de Bacharelado em Enfermagem no contexto da forma organizacional de ensino, com o objetivo de elaborar um guia para a orientação de trabalhos independentes sobre o tema dos grupos sanguíneos na disciplina Sistemas Reprodutivo, Circulatório, Respiratório e Renal, no segundo ano do curso de Bacharelado em Enfermagem, no ano letivo de 2023. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos, foram aplicados questionários a 4 professores e 50 alunos que receberam a disciplina. Foram levantados os aspectos teóricos e metodológicos que embasam o tema do guia. O guia didático foi elaborado com base na análise do conteúdo e dos objetivos a serem alcançados pelos alunos e os resultados na ordem de aceitação, motivação e eficiência docente foram positivos nos alunos. Professores e alunos expressaram a necessidade de guias de ensino para orientar o trabalho

independente. O guia proposto foi um recurso útil para fornecer orientação metodológica ao aluno para o desenvolvimento de trabalho independente e facilitou o papel orientador do professor no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem, trabalho independente, guia de ensino.

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR LE TRAVAIL AUTONOME SUR LE THÈME DES GROUPES SANGUINS EN FORMATION INFIRMIÈRE

Résumé

Les guides pédagogiques dans l'enseignement supérieur deviennent de plus en plus importants et fonctionnels ; Elles constituent une ressource utile qui optimise le développement du processus d'enseignement-apprentissage en raison de leur pertinence, permettant l'autonomie cognitive et l'indépendance de l'étudiant. Une recherche a été menée sur la base d'un projet de développement technologique pour l'enseignement médical, avec une approche mixte, dont l'objet d'étude était le processus d'enseignement-apprentissage dans le baccalauréat en sciences infirmières dans le contexte de la forme organisationnelle de l'enseignement, avec l'objectif de conception d'un guide d'orientation du travail indépendant sur le thème des groupes sanguins dans la matière Systèmes reproducteur, circulatoire, respiratoire et rénal, en deuxième année de licence en sciences infirmières, au cours de l'année universitaire 2023. Des méthodes théoriques et empiriques ont été utilisées, des questionnaires ont été appliqués à 4 enseignants et 50 étudiants qui ont reçu le sujet. Les aspects théoriques et méthodologiques qui soutiennent le thème du guide ont été soulevés. Le guide pédagogique a été conçu sur la base de l'analyse du contenu et des objectifs à atteindre par les étudiants et des résultats dans l'ordre d'acceptation, de motivation et d'efficacité pédagogique étant positifs chez les étudiants. Les enseignants et les étudiants ont exprimé le besoin de guides pédagogiques pour guider le travail indépendant. Le guide proposé était une ressource utile pour fournir des conseils méthodologiques à l'étudiant pour le développement d'un travail indépendant et a facilité le rôle d'orientation de l'enseignant dans le processus d'enseignement-apprentissage.

Mots-clés : Processus d'enseignement et d'apprentissage, travail indépendant, guide pédagogique.

INTRODUCCIÓN

La universidad actualmente afronta nuevos retos basados en la formación continua y sistemática del sujeto a lo largo de toda su vida; un sistema universitario centrado en la formación integral del estudiante, donde el profesor juega otro papel muy distinto a la función tradicional que siempre se le ha concedido, y se convierte en un orientador del proceso, al fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a desarrollar la independencia cognoscitiva del estudiante. (García Hernández y de la Cruz Blanco, 2014)

La Educación Superior Cubana se sustenta en una concepción desarrolladora, lo cual supone que las influencias educativas tienden a priorizar las asociadas a la autonomía, los procesos de autoformación y la creatividad como cualidades de la personalidad del futuro egresado, que sirven de

base para enfrentar las situaciones sociales y profesionales. (Castillo Estrella y Valle Castañeda, 2017).

El perfeccionamiento de la enseñanza constituye una de las grande y complejas tareas de la educación en Cuba, y en él se recogen ideas esenciales sobre la necesidad de ajustar la enseñanza a los requerimientos del desarrollo social contemporáneo. (Castillo Estrella y Valle Castañeda, 2017; Quesada Serra, Rodríguez Gómez e Ibarra Sáiz, 2017)

El estudiante tiene que ir construyendo, desde los primeros años de la carrera, su propio aprendizaje bajo la orientación del profesor, cuyo rol tradicional cambia para facilitar el progreso del alumno como un todo, desplegar un conjunto de valores éticos a fin de lograr la formación humanista, desarrollar el pensamiento científico a través de la investigación y potenciar el trabajo grupal, para lo cual es necesario disponer de recursos metodológicos que faciliten alcanzar esos propósitos. (Bravo Hernández y Santos Smith, 2017)

Los planes de estudio se han perfeccionado en la misma medida que han cambiado las demandas del sistema nacional de salud, han estado acordes con las tendencias internacionales de la educación médica y las necesidades del pueblo en respuesta a los avances científicos; con el objetivo de formar un egresado de perfil amplio. (Martínez Barreiro, et al., 2018).

Independientemente del plan de estudio, el estudio independiente de los estudiantes resulta esencial para el logro de su aprendizaje, es por ello que deben emprenderse acciones para que los estudiantes sean lo suficientemente capaces de llevar a cabo su propio estudio independiente. Además, el estudio independiente manifiesta su efectividad en el propio desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, pues este contribuye a que desarrollen como es lógico su total independencia. (Rodríguez Gómez, et al., 2013).

El reglamento docente metodológico 47/2022 hace referencia a las formas organizativas fundamentales del trabajo docente en la Educación Superior, donde la auto preparación es una de las formas organizativas del trabajo docente en la que el estudiante realiza trabajo independiente sin la presencia del profesor. Tiene como objetivo el estudio de diferentes fuentes del conocimiento orientadas por el profesor, que le permiten al estudiante prepararse para lograr un aprovechamiento adecuado en las distintas actividades docentes; así como, para realizar las diferentes evaluaciones previstas. Se realiza tanto de forma individual como colectiva y constituye una condición indispensable para el logro de los objetivos propuestos. (MES, 2022).

El estudio independiente tiene como idea implícita que el aprendizaje requerido para un proceso formativo se puede incorporar no sólo en el salón de clases o bajo la tutela del docente, sino que el alumno tiene la responsabilidad de trabajar de manera independiente y trasciende todo lo que se enseña en el aula, en casi todas las dimensiones del conocimiento; lleva consigo la responsabilidad de la propia formación por parte del alumno, por lo que se habla de la capacidad de aprender por sí mismo. (García González, et al., 2015; Ramírez, 2014).

Franco Pérez (2016) define el estudio independiente como el empleo y la aplicación metódica de los recursos y posibilidades del individuo a las tareas de comprender, dominar y transformar el mundo objetivo y subjetivo. En cambio el trabajo independiente lo planifica el profesor, dirigido al colectivo de estudiantes, en la cual el lleva el control de la actividad a través de un sistema de acciones. Precisamente, el trabajo independiente y el desarrollo de la actividad cognoscitiva que este proporciona, son aspectos fundamentales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, por lo que es importante tener en cuenta, en este sentido, las relaciones del estudiante con el objeto de aprendizaje. (García Barrios, Menéndez Cabezas y Durán Matos, 2015; Rodríguez Labrada, Sosa Morales y Truffin Hernández, 2022).

Una de las tareas fundamentales de los docentes en las instituciones educativas es la de planificar su programa escolar, organizar los contenidos, seleccionar y organizar las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación (Guerra Menéndez, et al., 2015). Para su ejecución el docente debe poseer competencias didácticas y dentro de estas las organizativas que comprenden todas aquellas acciones orientadas a gestionar la tarea docente, e implica la organización de los espacios que posibiliten ambientes de aprendizaje donde los alumnos desarrollen este de manera autónoma y significativa en escenarios reales de trabajo. (Fernández Sacasas, 2013).

En ese sentido, se forman y desarrollan habilidades comunicativas, gerenciales y de trabajo en equipo, además de valores como la responsabilidad en el aprendizaje, el respeto a la opinión de cada uno de los sujetos, la crítica científica desde un marco ético y humanista. (MINSAP, 2014).

En estos procesos de cambios se impone la utilización, de recursos, que promuevan el “aprender a aprender” y el desarrollo de tareas docentes que lleven a la actividad independiente del estudiante donde la guía, es el documento que permite al profesor una adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula y a su vez, propicia una mejor planificación y organización de la preparación, auto preparación de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a realizar durante la realización de la actividades asignada. (García Hernández y de la Cruz Blanco, 2014).

Los autores referenciados, definen la guía como el recurso para el aprendizaje autónomo dentro del proceso docente a través del cual se concretan las acciones del profesor y los estudiantes, de forma planificada y organizada, tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo, y se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje a partir del propio aprendizaje.

A partir de estos elementos se plantea que la guía, es el documento donde se concreta la oferta educativa referida a la asignatura, y el resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento, debe estar avalado por el profesor que coordina la asignatura. Constituye un instrumento al servicio del estudiante, que ofrece elementos informativos suficientes como para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser. (MES, 2022).

Todo ello evidencia que tienen una gran significación en el aprendizaje de los estudiantes, pues el correcto diseño de la misma logra el avance en el conocimiento de los contenidos que contempla esta, desarrollando en el estudiante su responsabilidad ante el estudio que facilita el aprendizaje autónomo, es por ello que debe de llegar al estudiante la información requerida que permita auxiliar al mismo en dicho proceso facilitándole la preparación necesaria para su participación acertada en las clases y desarrollar la actividad de forma organizada. (Fernández Sacasas, 2013; MINSAP, 2014).

La implementación del plan de estudios "E", implica un reto para los docentes en relación con la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la asimilación de los contenidos, este plan de estudios, con una gran carga docente y reducción del número de horas presencial en las asignaturas, hace necesario incrementar la auto preparación de los estudiantes espacio trascendental por su influencia en el aprendizaje autónomo.

La asignatura Reprodutor, Circulatorio ,Respiratorio y Renal (SRCRR) forma parte de la disciplina Sistema Biológico Humano (SBH) que surge en el proceso histórico natural del desarrollo en la formación de Licenciados en Enfermería, por la necesidad de interpretar los procesos biológicos y su integración a los problemas profesionales de Enfermería. En esta, se encuentran integrados contenidos de disciplinas básicas como la Bioquímica, Anatomía, Fisiología, Embriología e Histología, y tiene como función dentro del plan de estudio aportar a los estudiantes los conocimientos sobre la estructura y función del organismo humano y constituye una asignatura integradora tributando a Bases para el Cuidado de Enfermería, como disciplina rectora.

La asignatura se imparte en el tercer semestre de la carrera de Licenciatura en Enfermería, que corresponde al segundo año de formación. Donde la auto preparación (trabajo independiente) corresponde al 50 % de las horas asignadas. Estas horas de trabajo independiente son no presenciales, ya que el reglamento vigente establece el trabajo independiente como una de las formas de organización del proceso docente, a considerar en los programas de estudio y las horas que se le dediquen forman parte del total del fondo de tiempo de la asignatura.

Esta asignatura no cuenta con guía para el trabajo independiente de los estudiantes de los contenidos morfofuncionales de los grupos sanguíneos. En este sentido, no existe suficiente orientación al estudiante para realizar el estudio de los contenidos de la asignatura, derivado de la complejidad y especificidad de estos por su componente teórico y un componente práctico hecho que motivó la presente investigación, basándonos en esta problemática se plantea el siguiente **Problema Científico**. ¿Cómo diseñar una guía para la orientación del trabajo independiente del tema grupos sanguíneos de los estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería en la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal?

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar una guía para la orientación del trabajo independiente del tema grupos sanguíneos de los estudiantes de segundo año de Licenciatura en enfermería en la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal.

Objetivos Específicos

1. Sistematizar los elementos teóricos y metodológicos de las guías, profundizando en su contribución al desarrollo de la independencia cognoscitiva.
2. Evaluar criterios de profesores y estudiantes sobre la necesidad y la utilidad de las guías de orientación para el trabajo independiente.
3. Elaborar la guía de los contenidos morfofuncionales de los grupos sanguíneos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación basada en un proyecto de desarrollo tecnológico en el campo de la educación médica, con un enfoque mixto, cuyo **objeto de estudio** fue el proceso enseñanza-aprendizaje en la carrera de Licenciatura en enfermería en el contexto de las formas organizativas de la enseñanza. La investigación se realizó durante el tercer semestre del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería en el curso 2023, en el período comprendido entre febrero del 2023 y mayo del 2023, en la Filial de Ciencias Médicas Comandante “Arides Estévez Sánchez”, perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Se tuvo en cuenta el control de los sesgos del diseño a través de la revisión exhaustiva de la aplicación del cuestionario, así como el uso validado de este.

El universo de estudio estuvo conformado por los estudiantes de segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería que están cursando la asignatura y todos los profesores que la están impartiendo. **La muestra** se seleccionó a través del muestreo aleatorio simple y quedó conformada por 5 profesores que imparten la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal y 50 estudiantes. Para darle salida a los objetivos propuestos se utilizarán Métodos Teóricos y Empíricos

Métodos teóricos

Análisis y síntesis: para el procesamiento de la información obtenida, tanto teórica como empírica y análisis de la bibliografía consultada, mediante el empleo del estudio documental se revisará el programa de la disciplina Sistema Biológico Humano con el propósito de analizar los objetivos generales del programa de la disciplina, la asignatura y el plan calendario respectivamente

así como las orientaciones metodológicas para el trabajo independiente como forma organizativa de la enseñanza.

Método histórico lógico: para facilitar el conocimiento de los antecedentes del objeto de investigación y su evolución, así como el estado actual de sus conocimientos.

Método inductivo y deductivo: posibilitará aplicar los conocimientos y teorías generales de las guías de orientación para la auto preparación y justificar la posibilidad de integración para su aplicación en función de incrementar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Método sistémico estructural: para elaborar las guías como material docente para la orientación del trabajo independiente, mediante la determinación de sus componentes, estructuras, principios de jerarquía y las relaciones funcionales que se dieron entre cada uno de ellos.

El método empírico utilizado fue el cuestionario que se les aplicó a los profesores y estudiantes que formaron parte de la muestra seleccionada.

La recolección de los datos se realizó a través del cuestionario aplicado a los profesores que impartieron la asignatura para conocer su opinión sobre las guías propuestas. Estuvo compuesto por preguntas abiertas y cerradas, en ellas se obtuvo información sobre datos generales de los encuestados, y opiniones acerca de la utilidad de las guías de orientación para el trabajo independiente en la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería , donde se presentaron varias aseveraciones y una escala de B, R y M, donde el (B) significa Bien, el (R) Regular y (M) Mal, se consideró la categoría docente y experiencia de los profesores con la utilización de las guías para la orientación del trabajo independiente de los estudiantes y se les solicitó opiniones sobre propuestas o sugerencias con el objetivo de elevar la calidad del proceso docente de la asignatura.

Cuestionario a estudiantes: Estuvo compuesto por preguntas cerradas, abiertas y mixtas, en ellas se obtuvo datos generales de los encuestados, opiniones acerca de las guías para la orientación del trabajo independiente de los contenidos morfofuncionales de los grupos sanguíneos de la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal del segundo año de la carrera de Licenciatura en enfermería , donde se ofrecerán varias afirmaciones y una escala de B, R y M, donde el (B) significa Bien, el (R) Regular y (M)) Mal (Anexo 3).

En las preguntas abiertas se solicitó información sobre la importancia de la guía para la orientación del trabajo independiente y la forma en que satisface a la preparación de los estudiantes a partir de las diferencias individuales según formas organizativas de la enseñanza para el desarrollo de las habilidades en los contenidos de la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal.

Los cuestionarios se validarán a través de la aplicación de una prueba piloto (estudio preliminar aplicado a pequeña escala antes del desarrollo de la investigación) donde se analizó si las

instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente, arrojando una validez del contenido.

Se les solicitó a los participantes la voluntariedad de participación, se les aseguró el secreto de los datos obtenidos y su utilización sólo para fines científicos y educacionales. Se trianguló la información recopilada a través de los diferentes instrumentos, con la finalidad de valorar su significado contrastándola con bibliografía revisada y los criterios de las autoras. Los datos se procesaron estadísticamente con la utilización del software Microsoft Excel 2010 utilizando un análisis de frecuencia simple, para la comparación de los resultados; mostrados posteriormente en tablas representados por sus valores absolutos.

Se tuvo en cuenta los Principios Éticos para la Investigación Médica con datos provenientes de seres humanos de la *World Medical Association Declaration of Helsinki* y la Guía de OMS para los Comité de Ética de las Investigaciones, establecida por el *Council for International Organizations of Medical Sciences* (CIOMS) en el 2002.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La guía que se diseñó será una herramienta, que tendrá el estudiante en su poder y puede serle de utilidad para la elaboración de resúmenes y con ello, la preparación para la clase práctica. Se dirige de forma específica al estudiante y proporciona la información necesaria para el logro de las habilidades en función de los objetivos de la asignatura, en este caso, se incluyen las orientaciones fundamentales para abordar los contenidos y desarrollar las actividades propuestas.

En la literatura consultada se resalta el rol fundamental del trabajo independiente con una orientación determinada para el logro los objetivos de la asignatura, por lo que a la vez constituye el planteamiento esencial alrededor del cual se desarrolla este trabajo.

Para el desarrollo de la guía como herramienta pedagógica, se tuvo en cuenta los criterios de profesores a través del cuestionario aplicado. El cuadro 1 muestra los resultados de dicha valoración.

Cuadro 1

Valoración profesoral sobre los aspectos metodológicos de la guía y como contribuye a incrementar la calidad de la preparación del estudiante.

Aspectos de la guía	Profesores de la Asignatura					
	Bien	%	Regular	%	Mal	%
Motivación	4	100				
Estructuración por tareas y ejercicios	3	75	1	25		
Objetividad de los contenidos	3	75	1	25		

Fuente: Cuestionario a Profesores (n=4).

El 100% de los profesores consideró de bien la motivación que genera en los estudiantes, la orientación de los contenidos a través de la guía. Por su parte el 75 % de los profesores

encuestados, considera bien la estructuración mediante tareas docentes y ejercicios que responden a los objetivos de la asignatura, a la vez que contribuyen al desarrollo de una mayor objetividad de los contenidos que en esta se imparten.

Los resultados coinciden con el criterio en la literatura consultada (Mejía, 2013; Cañizares Luna, Sarasa Muñoz y Morales Molina, 2018) sobre el importante rol de las tareas docentes y el empleo de guías didácticas y otros medios de enseñanza, como material de motivación en el aprendizaje del contenido para desarrollar las clases. La autora considera que se demanda una visión más especializada tanto en las Ciencias Básicas Biomédicas como en los componentes metodológicos del proceso docente, que faciliten esclarecer los objetivos de cada asignatura y proponer guías didácticas para la orientación del trabajo independiente de forma intencionada como contribución al perfeccionamiento de la enseñanza en diferentes asignaturas.

En este sentido se coincide con lo planteado por Garriga Alfonso, et al. (2019) en la relación a la importancia de las tareas docentes y el empleo de guías didácticas y otros medios de enseñanza como sustrato material y de motivación del contenido para desarrollar las clases. La autora considera la necesidad del uso de guías, que conduzcan al estudiante a la apropiación de los contenidos para alcanzar el desarrollo de las habilidades profesionales.

La opinión de los estudiantes sobre la orientación para su preparación independiente en las diferentes actividades docentes a desarrollar y su relación con los contenidos en el tema Sistema Inmune (cuadro 2) de forma general fue positiva.

Cuadro 2

Valoración de los estudiantes sobre los aspectos de la guía didáctica y cómo contribuyen a incrementar la calidad de la preparación

Aspectos de la guía	Bien	%	Regular	%	Mal	%
Objetividad de los contenidos	48	96	2	4		
Motivación	50	100				
Estructuración por tareas y ejercicios	46	82	4	8		
Utilización de la guía	50	100				

Fuente: Cuestionario a Estudiantes (n=50).

El 100% consideró que le sería de utilidad para su preparación, la orientación del trabajo independiente a través de guías estructuradas, para desarrollar todas las formas de organización de la enseñanza para su auto preparación y en su totalidad mostraron motivación por la actividad, ya que consideran, que es una forma de aprender a estudiar y darle solución a los problemas planteados.

El 96 % valora de bien la aplicación de las guías para incrementar la calidad de su preparación y la realización del trabajo independiente. Estos resultados, coinciden con otras investigaciones consultadas (Mejía, 2013; Cañizares Luna, Sarasa Muñoz y Morales Molina, 2018), que reconocen la necesidad de continuar el perfeccionamiento del proceso docente en todas sus formas de organización.

En cuanto a la estructuración por tareas y ejercicios, el 82 % lo consideró positivo para garantizar una adecuada preparación.

La autora considera que el trabajo independiente es un proceso dirigido hacia el autocontrol y la autoevaluación y se entiende como una actividad orientada hacia la formación de habilidades, lo cual permite que en los estudiantes se construya de manera ininterrumpida el conocimiento y el aprendizaje, es el que realiza el estudiante de acuerdo a sus necesidades, sujeto a la voluntad y dirigida por él, tiene un carácter motivacional, el estudiante encaminará su estudio hacia los aspectos que le llamen la atención y sobre el cual desea conocer más.

En el cuadro 3 se comparan los resultados entre las respuestas de estudiantes y profesores en cuanto a la utilidad de la guía en la preparación para el desarrollo de la clase práctica, ya que en las guías se colocan orientaciones (cómo hacer) y tareas (qué hacer).

Cuadro 3

Opinión de los profesores y estudiantes encuestados sobre la utilidad de la guía en la preparación para el desarrollo de las evaluaciones en la asignatura

Examen	Estudiantes						Profesores					
	B	%	R	%	M	%	B	%	R	%	M	%
Evaluación práctica	47	94	3	6			3	75	1	25		
Evaluación teórica	50	100					4	100				

Fuente: Cuestionario a Profesores (n=4) y Estudiantes (n=50)

Es significativo destacar la similitud que predomina al existir coincidencia de aceptación para ambas muestras estudiadas, en lo relacionado a la preparación y desarrollo de las evaluaciones prácticas y teóricas que permita la utilización de la guía. La totalidad de los estudiantes y profesores aceptan como buena la aplicación de las guías en las evaluaciones teóricas, mientras que el 94 % de los estudiantes y el 75 % de los profesores aceptan como buena la implementación y estructuración de las guías en la evaluación práctica.

La autora reconoce que la guía es indispensable como herramienta pedagógica, se ha utilizado desde la enseñanza tradicional, cobró auge a partir de la educación a distancia y de forma continua se busca el perfeccionamiento en su diseño; la autora de la investigación coincide con Posada Rodríguez, et al. (2018), las cuales deben elaborarse a partir de lo que deben saber y saber hacer los estudiantes, de la síntesis del contenido y la dirección de los objetivos en función de las competencias, estas últimas formuladas de manera que puedan evaluarse, redactadas desde la planificación del trabajo del estudiante para construir su proceso de aprendizaje la autogestión del conocimiento, y la autonomía e independencia cognoscitiva y el desarrollo de habilidades y hábitos de actuación.

En este orden se coincide con autores consultados (MES, 2022; Mejía, 2013) que plantean que las guías de estudio son esencialmente significativas para la organización y desarrollo de la

actividades teóricas y prácticas en la docencia, especialmente en lo concerniente al uso de las tareas incluidas como metodología de trabajo para los estudiantes.

Finalmente acotar que el desarrollo de tareas docentes, como esencial componente de las guías didácticas, además de contribuir a la adquisición de un aprendizaje significativo y desarrollador, aportan al fortalecimiento de los valores, especialmente la responsabilidad en los estudiantes, al mostrar interés por el cumplimiento y desarrollo con calidad de las tareas asignadas en las guías lo cual conlleva la formación de profesionales competentes, preparados para la solución de problemas relacionados con su práctica. (Chaos Correa, et al., 2015).

De forma general, existe un consenso en el reconocimiento de la complejidad de la asignatura. Por lo que en su totalidad, consideran indispensable la utilización de guías que propicien el autoaprendizaje y la autoevaluación para el desarrollo de las actividades prácticas.

Constituye una regularidad en los entrevistados, el papel clave que le conceden a la orientación del trabajo independiente a través de las guías estructuradas dado el entorno en que se desarrolla hoy día el proceso docente. La conducción del proceso, no puede ser concebida solo de forma presencial, es también importante su conducción fuera del aula, donde su orientación sustituye el papel del profesor como guía del proceso y contribuye al aprendizaje y motivación del estudiantado.

La necesidad de fomentar el estudio independiente en las universidades cubanas, se puede encontrar en el hecho de que el estudiante participe activamente en la adquisición de sus propios conocimientos, es por eso que el estudio independiente debe ser una parte indispensable del proceso formativo y tiene como idea implícita de que el aprendizaje requerido para un proceso formativo puede ser incorporado no sólo en el salón de clases o bajo la tutela del docente, sino que el alumno tiene la responsabilidad y motivación para trabajar de manera independiente y trasciende todo lo que ha sido enseñado en el aula, en casi todas las dimensiones del conocimiento.

Por tanto la preparación pedagógica de los profesores constituye un pilar fundamental en la obtención de una correcta integración de los contenidos; debe estimularse su preparación pedagógica y orientar el estudio de los documentos rectores que permitan conocer las estrategias curriculares de la carrera, los propósitos del perfil y de las unidades curriculares implicadas en el proceso formativo.

Resulta importante considerar que desde el punto de vista teórico y metodológico, se otorgan significación a la utilización de los métodos para el trabajo independiente, que sobrepasan el marco individual, lo que adquiere mayor relevancia sobre todo en los primeros años de carrera, ello se debe a el desarrollo de habilidades y valores que propician la preparación del estudiante tanto para su vida personal como profesional.

CONCLUSIONES

1. Las guías potencian el desarrollo de una actitud positiva hacia la auto preparación, la independencia cognitiva y el logro de competencias profesionales.

2. En la asignatura Sistema Reprodutor, Circulatorio, Respiratorio y Renal se reconoció por estudiantes y profesores la utilidad de las guías de orientación para el trabajo independiente.
3. Se elaboró la guía de orientación del trabajo independiente, con un sistema de ejercicios y tareas, para el logro de las habilidades a alcanzar en el tema.

REFERENCIAS

- Bravo Hernández, P. L., Santos Smith, K. (2017). Propuesta para el diseño de una guía didáctica en la disciplina Bioquímica. *Educación médica*, 18(1), 49-55.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181316300845>
- Cañizares Luna, O., Sarasa Muñoz, N. L., Morales Molina, X. (2018). *Didáctica de las ciencias básicas biomédicas. Un enfoque diferente*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
- Castillo Estrella, T., Valle Castañeda, W. (2017). El estudio independiente, perspectivas en la universidad cubana actual. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 21(6), 860-867.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=78158>
- Chaos Correa, T., Valdés de la Rosa, C., Estrada Rodríguez, J., Llanes Rodríguez, A. (2015). Sistema de tareas docentes para desarrollar habilidades profesionales desde la asignatura MGI en 5to año de medicina. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 19(4), 405-418.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552015000400013&script=sci_arttext
- Fernández Sacasas, J. Á. (2013). El principio rector de la Educación Médica cubana. Un reconocimiento a la doctrina pedagógica planteada por el profesor Fidel Ilizástigui Dupuy. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 27(2), 239-248.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=43127>
- Franco Pérez, P. M. (2012). El trabajo independiente, una forma de reforzar el valor responsabilidad en los estudiantes universitarios. *Edumecentro*, 4(3), 198-205.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742012000300020&script=sci_arttext&lng=en
- García Barrios, C. R., Menéndez Cabezas, A. T., Durán Matos, M. E. (2015). Educación Médica, retos y perspectivas. *Humanidades Médicas*, 15(3), 392-400.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1727-81202015000300001&script=sci_arttext
- García González, M. C., Varela de Moya, H. S., Rosabales Quiles, I., Vera Hernández, D. (2015). Bases teóricas que sustentan la importancia del trabajo independiente en la educación médica superior. *Humanidades Médicas*, 15(2), 324-339.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1727-81202015000200008&script=sci_arttext

- García Hernández, I., de la Cruz Blanco, G. D. L. M. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. *Edumecentro*, 6(3), 162-175.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s2077-28742014000300012&script=sci_arttext&tlng=en
- Garriga Alfonso, N. E., Salabert Tortoló, I., García Soto, J., Mestre Cárdenas, V. A., Naípe Delgado, M. C., Alfonso Prince, J. C. (2019). Guías en función del trabajo independiente para estudiantes de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 41(5), 1205-1216.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=92136>
- Guerra Menéndez, J., Betancourt Gamboa, K., Méndez Martínez, M. J., Fonte Hernández, T., Rodríguez Ramos, S. (2014). Intervención pedagógica para la dirección del trabajo independiente en Morfofisiología. *Edumecentro*, 6(1), 38-51.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742014000100004&script=sci_arttext
- Martínez Barreiro, L., León Vila, L., Piquet Roca, N., Céspedes Arrebola, M., García Espinosa, M. (2018). El trabajo independiente. Una herramienta cognoscitiva en la asignatura Metodología de Investigación y Estadística de Estomatología. *MULTIMED*, 22(3), 682-691.
<https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/896>
- Mejía, L. G. M. (2013). La guía didáctica: práctica de base en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la gestión del conocimiento. *Apertura*, 5(1), 66-73.
<https://www.redalyc.org/pdf/688/68830443006.pdf>
- Ministerio de Educación Superior [MES]. (2022). Resolución 47/2022: Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. *Gaceta Oficial* de la República de Cuba, (25, Ordinaria).
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-47-de-2022-de-ministerio-de-educacion-superior>
- Ministerio de Salud Pública [MINSAP]. (2014). *Comisión Nacional de Carrera de Medicina. Plan de Estudios D*. La Habana, Cuba: Viceministerio para la docencia y el desarrollo de investigaciones en salud.
- Posada Rodríguez, S. D., Martínez Sánchez, I., Pirez Rodríguez, N., Rodríguez Agramonte, R. (2018). Guía didáctica para la educación en el trabajo desde la asignatura Medicina Comunitaria. *Humanidades Médicas*, 18(3), 547-565.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202018000300547&script=sci_arttext
- Quesada Serra, V., Rodríguez Gómez, G., Ibarra Sáiz, M. S. (2017). Planificación e innovación de la evaluación en educación superior: la perspectiva del profesorado. *Revista de investigación educativa*, 35(1), 53-70.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/239261>

Ramírez, E. (2014) *Guía de Ciencias Sociales*.

Rodríguez Gómez, G., Ibarra Sáiz, M. S., Dodero Beardo, J. M., Gómez Ruiz, M. A., Gallego Noche, B., Cabeza Sánchez, D., ... Martínez del Val, Á. (2009). Developing the e-Learning-oriented e-Assessment. In *Actas de la V Internacional Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education* (pp. 515-519).

https://www.researchgate.net/profile/Juan-Manuel-Dodero/publication/242205006_Developing_the_e-Learning-oriented_e-Assessment/links/59158d21a6fdcc963e835320/Developing-the-e-Learning-oriented-e-Assessment.pdf

Rodríguez Labrada, M., Sosa Morales, D. E., Truffin Hernández, R. C. (2022). Orientación para la autopreparación del estudiante en la asignatura Otorrinolaringología en quinto año de Medicina. *Edumecentro*, 14.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9525363>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.